

STRIJD OM EEN DALENDE BODEM

Hand-out

Accelerating
Circular Economy
Zuid-Holland

ROLLEN

Overheid

Een grote verantwoordelijkheid ligt op jouw schouder. Hoe bestuur je het Groene Hart? Hoe hoog of laag mag de bodem? Welke condities schep je voor de melkveehouder? Let bij al je maatregelen goed op je draagvlak.

Melkveehouder

Vroeg opstaan en er tegenaan. Wat voor boer ben jij? Met aan de ene kant afhankelijkheid van de overheid en haar maatregelen en de andere kant de burger. Maar ook je financiële duurzaamheid moet je in de gaten houden.

Burger

Zonder jou geen Groene Hart. Met jouw stem houd je de overheid verantwoordelijk en met je portemonnee steun je de melkveehouder. Alles om ervoor te zorgen dat de toekomst van jouw Groene Hart gewaarborgd wordt.

SCOREBORD OVERZICHT

Bodem

- Stijgt
- Daling stopt
- Daalt licht
- Daalt sterk
- Daalt enorm

Regionaal landschap

- Verandert sterk
- Verandert licht
- Huidig

Biodiversiteit

- Sterke verbetering
- Verbetering
- Lichte daling

Draagvlak (overheid)

- Sterk
- Gemiddeld
- Zwak

Financiën (melkveehouder)

- Erg sterk
- Sterk
- Gemiddeld
- Zwak
- Erg zwak

In zwarte kader = beginstand